

MÚLTIPLOS SIGNIFICADOS DE UM ÍCONE DA MODERNIDADE: a Ponte Hercílio Luz e as transformações urbanas de Florianópolis, SC

TEIXEIRA, LUIZ EDUARDO F.;

1. Universidade Federal de Santa Catarina. Departamento de Arquitetura e Urbanismo. fontourateixeira@gmail.com

RIOS, MARIA INÉS T.

2. Universidade Federal de Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em História. Centro de Filosofia e Ciências Humanas, Trindade, Florianópolis - SC, 88040-970. mariainesrios.arq@gmail.com

RESUMO

A ponte Hercílio Luz (1926) foi (re) inserida na malha urbana da cidade de Florianópolis, Santa Catarina, a partir de dezembro de 2019. Depois de um demorado processo de restauração a significativa acolhida da comunidade deu indícios da representatividade e potencialidade daquele sítio. É um espaço público de (re) conexão com as especificidades espaciais e naturais da cidade insular. O propósito deste artigo persegue as questões urbanas que rodeiam a implantação da Ponte, uma reflexão acerca dos diferentes usos que essa teve e poderá ter. Usos estes entendidos e investigados a partir das leituras de Walter Benjamin, tentando evidenciar as diferentes formas de experienciar este sítio, entendido como um patrimônio, signo da modernidade local e regional. Trazer à luz o acúmulo de significados da Ponte Hercílio Luz no seu percurso temporal até nosso espaço urbano e problematizando sobre o seu valor cidadão, neste novo tempo que nos é apresentado. Por meio de uma pesquisa bibliográfica, hemerográfica, imagética, e do levantamento de campo buscamos refletir acerca da reinserção e apropriação da Ponte a partir da percepção deste significativo referencial urbano como um *signo* da estética da modernidade, à época, e seu significado urbano hoje para a cidade.

Palavras-chave: Signos da Modernidade; Patrimônio Cultural; significado urbano; espaço público; Ponte Hercílio Luz.

Figura 01. Visualidades da modernidade em Florianópolis nos anos 1920.

Fonte: Acervo IHGSC.

“As primeiras construções em ferro tiveram objetivos transitórios: mercados cobertos, estações de trens, exposições. O ferro associa-se, portanto, imediatamente a momentos funcionais da vida econômica. Todavia, o que naquela época era funcional e transitório, começa a parecer formal e estável, no ritmo transformador de hoje.”

Walter Benjamin in Passagens

1. Introdução

[...] Assis Republicano, em companhia da cantora brasileira Maria Soeiro, havia descido a terra, em visita aos melhoramentos executados na nossa *urbs*. Estou vivamente impressionado pela terra do meu grande amigo dr. Victor Konder, - disse o autor de *Tiradentes*. Acabo de ver melhoramentos extraordinários como a Ponte Hercílio Luz, obra gigantesca de engenharia moderna e a Avenida Hercílio Luz, que bastariam para imortalizar o nome do seu constructor. Estou devéras encantado pelos lindos panoramas desta ilha¹.

Berlim é uma cidade moderna e merece sobretudo ser chamada uma cidade moderna porque tem da modernidade um sentido profundamente activo. Berlin não é moderno por causa da sua juventude como grande cidade. Berlin é *moderno* por causa do irresistível *impulso de transformação* que predomina em todas as manifestações da sua vida urbana².

A ponte Hercílio Luz, como um referencial urbano, um espaço público e de lazer, foi (re) inserida na malha urbana da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, a partir de dezembro de 2019. Essa obra de arte foi fechada ao uso em 1982, por conta de problemas estruturais graves e sua demorada restauração ocorreu em meio a muitos percalços administrativos e financeiros. O expressivo número de pessoas que a visitou – nos dois primeiros meses de reabertura da ponte apenas para os pedestres – deu indícios da representatividade e potencialidade daquele sítio. Como um espaço público que possibilita a (re) conexão com as especificidades espaciais e naturais da cidade, de contemplação da paisagem costeira insular e continental. No contexto atual e frente às expectativas de um período pós pandemia, podemos vislumbrar possíveis novos usos para a Ponte – e suas cabeceiras – inserida, sob esta perspectiva, no ambiente urbano como um lugar de ócio e de convivência coletiva.

Pois “fatos” nada são além de camadas que apenas à investigação mais cuidadosa entregam aquilo que recompensa a escavação. Especificamente as imagens que, desprendidas de todas as conexões mais antigas, ficam como preciosidades nos sóbrios aposentos de nosso entendimento posterior, igual a torsos na galeria do colecionador (BENJAMIN, 2012, p.246).

O propósito deste artigo persegue as questões urbanas que rodeiam a implantação da Ponte, uma reflexão acerca dos diferentes usos que a Ponte Hercílio Luz teve e poderá ter. Usos estes entendidos e investigados a partir das leituras de Walter Benjamin, escavando as fontes como os “fatos” a que se refere o autor, “camadas” que podem evidenciar as diferentes formas de experienciar o sítio, que chega até nós entendido como um patrimônio, signo da modernidade local e regional. No esforço de trazer à luz o acúmulo

¹ Da entrevista ao maestro Assis Republicano (Jornal República, Florianópolis, 17 de abril, 1927). Fonte: (<http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=711497x&pasta=ano%20192&pesq=&pagfis=22947>).

² Do texto “O modernismo de Berlin” (O ESTADO, Florianópolis, 14 de maio, 1929). Fonte: (<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=884120&pagfis=21286>).

de significados da Ponte Hercílio Luz no seu percurso temporal até nosso espaço urbano e problematizando sobre o seu valor cidadão, neste novo tempo que nos é apresentado. Compreender o impacto que a sua construção causou na vida urbana daquela Florianópolis nas décadas de 1920 e 1930, como um *signo da modernidade* que surge no anseio de alinhar a cidade com o mundo. Entender também como uma possibilidade, à época, de um impulso de transformação do espaço urbano da cidade, na busca por uma Florianópolis Moderna nos moldes das cidades europeias como a Berlim citada na reportagem do jornal O Estado (1929).

Nesse sentido, à mesma época da construção da ponte de ferro, foram iniciadas as obras de uma grande avenida, concebida na ótica modernizante do urbanismo sanitarista. “Essas obras eram vistas como exemplares de uma “administração modelar” que tornaria a cidade moderna, saneada, com suas avenidas a aformosear-lhes os encantos naturais (A República, Florianópolis, 14 de agosto de 1919)” (TEIXEIRA, 2009, p. 200). A mesma reportagem informava que:

“A construção da Avenida do Saneamento, (...) logo em seguida batizada com o nome de seu idealizador Hercílio Luz, margeava os dois lados do canal de drenagem pluvial, separada por passeios arborizados. Foi considerada símbolo do progresso, quando a população do município era de 41.300 habitantes, e evidenciou uma nova época de melhoramentos e modernização para a cidade. Ela fazia a ligação da Baía Sul, desde o Largo 13 de Maio, até a Baía Norte, na Praia de Fora, margeando a encosta do Morro do Antão, limitando a área central da cidade e permitindo o deslocamento a áreas mais longínquas.” (A República, Florianópolis, 14 de agosto, 1919).

Um outro lado tenso da modernidade, a gentrificação dos espaços urbanos, também se manifestaria, com “a remoção das famílias que precariamente moravam na região, fazendo com que muitas delas viessem a ocupar as encostas do Morro, iniciando um processo de favelização.” (TEIXEIRA, 2009, p. 200).

“A Ligação da Ilha ao Continente. A majestosa ponte mandada construir pelo eminente Dr. Hercílio Luz [...]. É a quinta obra d’arte do mundo (Vão total 323 metros. Altura das torres 70 metros e do nível da água à ponte, 30 metros.)”, assim se apresenta o novo e impactante elemento no início da narrativa proposta pelo filme de José Julianelli sobre a década de 1920 em Florianópolis. No decorrer de sua existência até a reabertura à comunidade podemos perceber sua função simbólica como um signo identitário da capital. Estas diversas conexões com os moradores da cidade fortaleceram a imagem da ponte que passou a inundar o imaginário coletivo da cidade. Inúmeras imagens, de uma longa vivência, das memórias subjetivas às coletivas daqueles moradores, todas elas vieram à luz no breve processo de reaproximação entre o final de 2019, quando da sua reabertura, e os primeiros meses de 2020³.

³ Fechada pela pandemia, posteriormente foi aberta para ônibus e carros (com o fluxo de pedestres restrito às passarelas laterais).

Figura 02. Reapropriação urbana | Eventos de reabertura ao público da Ponte Hercílio Luz: (dezembro, 2019) [A] Acesso desde o Parque da Luz; [B] Plataforma instalada na Ponte para *Bungee Jumping*, fundo Beira Mar Continental; [C] Fluxo de pedestres nas passarelas laterais da Ponte.

Fonte: Imagens dos autores.

Por meio de uma pesquisa bibliográfica, hemerográfica, imagética, e do levantamento de campo buscamos refletir acerca da reinserção e apropriação da Ponte Hercílio Luz a partir da percepção deste significativo referencial urbano como um signo, símbolo da estética da modernidade, à época, e seu significado urbano hoje para a cidade e a comunidade.

Eis como, para compreender a modernidade instaurada na capital de Santa Catarina, o campo da estética configurou-se, por excelência, como lugar privilegiado para se perceber a emergência da idéia do novo. [...] Foi no campo da estética que se pôde perceber a utopia de cidade desejante, o espaço privilegiado para se ver o objeto artístico, o produto material, visual, estético e instrumental, da modernidade que se desejava. [...] Foi no campo estético que se pôde ver os estertores dos tempos novos e como o passado ganhou aura, tornou-se o invólucro de tradições, esponja que adere à cidade na sua versatilidade para criar emblemas identitários e, ao mesmo tempo, a carcaça que sustenta a carne viva da cidade moderna e turística. Unísono passado&presente&futuro (FLORES, 2006, p.16).

É possível perceber na narrativa estética da Ponte, do período de sua construção⁴, a linguagem de um “produto material, visual, estético e instrumental” inserido no espaço urbano e que comunicou a “ideia do novo”, estética prenunciadora desse significativo movimento na capital catarinense a que se refere Flores (2006). Isso veio a nutrir o pensamento arquitetônico da cidade mais tarde na procura pela cidade moderna

⁴ Inaugurada em 13, maio de 1926.

desejada. Uma obra com o uso especializado do ferro – quando eram recentes as invenções das tecnologias construtivas com o material – o que possibilitou uma aproximação ao tema do modernismo. Isso explorando as imbricações entre a imagem da ponte e sua(s) função(ões) urbana(s), abordando os temas do urbanismo, paisagismo, arquitetura e engenharia em Florianópolis. Perceber a Ponte Hercílio Luz como protagonista no processo de inserção dos “estertores dos tempos novos” e que, como aconteceu com “aquele passado” hoje “ganhou aura” como um “emblema identitário” da cidade moderna em Santa Catarina (FLORES, 2006).

Se para Pevsner (1981, p. 149) a Torre Eiffel por ser um “monumento e não um trabalho de utilidade, como as grandiosas áreas de exposições e pontes [...] tinha mais chance de ser encarada pelo leigo e pelo arquiteto como uma peça de design com conotações estéticas, isto é, como arquitetura”, a ponte Hercílio Luz chega até nós como um monumento inaugural da linguagem moderna daquelas primeiras décadas do século XX na cidade e no estado. Um signo de um movimento que transformou a paisagem e o espaço urbano da cidade nas décadas seguintes.

É buscado refletir acerca da transformação na paisagem urbana que a acolheu e a acolhe na atualidade. Sobre a preservação do entorno da “Ponte Hercílio Luz”, esse é ressaltado como um elemento urbano articulador e conector deste patrimônio. Também é importante considerar o processo de acumulação de significados urbanos, seus possíveis usos e a (re) apropriação por parte da comunidade.

Após o oneroso e prolongado processo de recuperação de sua estrutura, o que deve ser preservado ou colocado em valor? A Ponte como um espaço de memória, o seu significado histórico ou a sua função urbana como elemento de conexão entre as diferentes temporalidades presenciadas por ela?

Pois qual o valor de todo o nosso patrimônio cultural, se a experiência não mais o vincula a nós? A horrível mixórdia de estilos e visões de mundo do século passado mostrou-nos com tanta clareza aonde esses valores culturais podem nos conduzir quando a experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma prova de honradez confessar nossa pobreza. Sim, confessemos: essa pobreza não é apenas pobreza em experiências privadas, mas em experiências da humanidade em geral (BENJAMIN, 2012, p.124).

A partir da nova realidade que vivenciamos, a experiência humana no espaço urbano ganha outras perspectivas e configura novos usos. No panorama pós-pandêmico podemos perceber como as cidades precisarão cada vez mais de espaços públicos de convivências ao ar livre, que valorizem as especificidades naturais e culturais de cada região ou comunidade e que estimulem o “vínculo”, o uso e a “experiência” com o patrimônio cultural da cidade. Neste contexto o conjunto conformado entre a Ponte Hercílio Luz e suas cabeceiras ganha novas perspectivas para sua (re) inserção no ambiente urbano.

2. A cidade insular portuária e as rupturas no uso do espaço, nas primeiras décadas do século XX

Para melhor entender Florianópolis devem ser abordadas as questões urbanas, as transformações no espaço da cidade e as mudanças na fisionomia, na morfologia, na imagem da cidade e nos usos da orla. É necessário analisar o processo da ponte no contexto da cidade que se volta para o continente por meio desse novo eixo conector. São elementos importantes nesse entendimento, a autoestima da cidade – a tecnologia e a higiene – com a ponte de ferro e o *boulevard*, a mudança na linguagem arquitetônica, o circular, os novos fluxos de mercadoria e pessoas, a velocidade e as promessas de melhorias. Lembrando aqui que a modernidade envolve essas promessas e o futuro a elas estaria condicionado.

Figura 03. Transformação urbana a partir do núcleo fundacional: [A]1774; [B]1819; [C]1868; [D]1913; [E]1921, Canalização Av. Saneamento; [F] Marcações no mapa (1927-1929) sobreposto na malha de 1987 (com aterros e pontes Colombo Salles (1975) e Pedro Ivo Campos (1991).

Fonte: Análise a partir dos mapas [A]n.5; [B]n.6; [C]n.8; [D]n.13; [E]n.16; [F]n.18 (VEIGA, 2010).

A partir da figura 03 podemos perceber por meio dos mapas de 1774 até o de 1913, como se dava a conexão marítima a partir do porto situado no núcleo fundacional. Até a construção da Ponte, o mar era o meio de conexões – não somente com o restante do estado e do país – com o relativo resguardo propiciado pelo canal existente entre o continente e a Ilha o transporte aquaviário foi inicialmente a forma mais acessível de se comunicar com as demais freguesias da costa insular e com o continente. Percebemos como o Projeto da Avenida do Saneamento em 1921 e o Projeto de implantação da Ponte interferiram no direcionamento da expansão da malha urbana desconectando o sítio de sua função primária de cidade-porto. A Rua Felipe Schmidt, que vai do núcleo fundacional até a cabeceira insular, ganhou protagonismo nesse processo.

A Avenida Rio Branco surgiu como eixo estruturador no processo de expansão urbana abrindo a malha da cidade em direção à Baía Norte. Desta forma com o fortalecimento da conexão rodoviária com o continente – e também no interior da Ilha – foi alterada a percepção da comunidade frente à paisagem da Ilha. Mudaram os hábitos, os costumes, a economia, as relações pessoais e mudou também a forma como a população passou a se relacionar com a paisagem costeira, quando o uso do automóvel passou a ser estimulado como forma de transporte predominante entre o continente e a Ilha de Santa Catarina. A cidade insular portuária iniciou um marcante processo de ruptura na forma e no uso do seu espaço urbano.

Figura 04. Um cabo a juntar as torres :é iniciada a modernidade em Florianópolis: [A] Vista (desde a ilha) do estreito entre a parte insular e o continente antes da construção da Ponte Hercílio Luz; [B] Cemitério que foi trasladado para a instalação da cabeceira insular da Ponte (hoje Parque da Luz); [C-F] Etapas de construção da Ponte. Fonte: [A-B] (Reis Filho, 2000, p.366); [C-F] (PACHECO, 2021).

Ao “pensar” na construção da ponte – como uma obra da engenharia moderna da revolução industrial – no seu ousado desenho e complexo processo construtivo, podemos perceber, como sugere Waisman, uma narrativa que “comunica” o desejo, à época, de transformar aquele espaço urbano do núcleo central (insular e continental) de Florianópolis.

A análise dessas duas operações: a de *pensar* e a de *comunicá-la*, para as quais a linguagem é o instrumento capital, pode iluminar os resultados do trabalho arquitetônico nos países de nossa América (WAISMAN, 2013, p.139).

A transmissão de uma linguagem pode dar lugar, por meio de sua expressão, à reflexão e à sucessiva adaptação a novos fins, produzindo, assim um desenvolvimento coerente das formas (WAISMAN, 2013, p.141).

Um importante símbolo urbano representativo da modernidade desejada e que via nas grandes estruturas, dentro do espaço da cidade, um signo de um tempo novo e de uma nova estética, que se materializou no uso da tecnologia e do ferro.

“Com o ferro, um material de construção artificial apareceu pela primeira vez na história da arquitetura. Ele veio através de um desenvolvimento cujo “tempo” se acelerou durante o curso do século (XX)” (Walter Benjamin in Paris, Capital do século XIX (1930). Para Frampton (2020, p. 34), “por volta dos anos 10 do século XIX, a técnica de construção suspensa com ferro teve uma evolução independente (da Europa), começando com a invenção norte americana de James Finley da ponte enrijecida com plataforma suspensa (Nota: a estrutura pênsil), em 1801, uma realização que se disseminou pelo *Treatise on Bridge Architecture*, de Thomas Pope, publicado em 1811.”

O invento técnico sofreu um processo contínuo de aperfeiçoamento, pois:

[...] desde que a fabricação de conexões em ferro forjado, capazes de resistir às tensões, era sempre onerosa e de perigoso manejo, a ideia de usar cabos de fios entrelaçados ao invés de correntes parece ter sido sugestão de Isambard Brunel, primeiramente em 1816 para a empresa White & Hazard, na sua obra de uma ponte para pedestres sobre as Quedas de Schuylkill na Pensilvânia, e depois (na Europa) pelos Irmãos Séguin, que construíram uma ponte pênsil sobre o Rhône em Taint-Tournon em 1825 (FRAMPTON, 2020, p.35).

A Ponte por meio de sua plasticidade e monumentalidade transmitiu uma nova linguagem dando lugar à reflexão na escala do urbano e do objeto. Um desenho que se adaptou a realidades e especificidades – espaciais e culturais – deste sítio, uma linguagem outra – própria e particular – que deixou em seus vestígios um representativo patrimônio moderno nas décadas subsequentes.

Figura 05. Quando a Ilha deixa de ser isolada
Fonte: (PACHECO, 2021).

O projeto da Ponte foi implantado na Florianópolis dos anos 1920 e a apresentava como um elemento inimaginável. Como um objeto translúcido deslocado de seu contexto – como uma colagem de outras imagens da modernidade que usavam de sua linguagem estética e que chegavam ainda pelo porto, nos livros, revistas e jornais, signos da modernidade desejada – um projeto que chegou “flutuando” no imaginário local antes mesmo de sua construção. Como uma ‘fantasmogoria’ benjaminiana que concretamente se apoiou em ambas as cabeceiras, unindo-as e conectando-as, metaforicamente, por um cabo. Antes mesmo de sua existência ela já se engendrava nas expectativas e no imaginário daquela comunidade que vivenciou o período de sua construção.

O processo construtivo da ponte envolveu o mais adiantado estado de arte possível à época, sendo desenhado por engenheiros norte-americanos, com experiência e ousadia estrutural.

Marcus Tadeu Daniel Ribeiro indica que a empresa construtora da ponte, *Byington & Sundstrom Contracting Engineers* é brasileira, fundada em São Paulo início século XX, em sociedade estabelecida entre dois engenheiros americanos: Albert Byington e Alfred Y. Sudstrom. O projeto da ponte, por sua vez, foi feito por Holton D. Robinson e D. B. Steinman, engenheiros norte-americanos. Processo n. 1137-T-85 – Arquivo Central do IPHAN (RIOS, 2016, p.135).

A ponte interferiu nos novos usos da costa, ao longo de suas cabeceiras e se consolida como uma “marca” de modernidade para a cidade capital. Impulsionou e presenciou as mudanças no cotidiano urbano, nos costumes, na forma de experienciar com a cidade. Foi desenvolvendo, ao longo do tempo, como referencial urbano, um potencial imagético inegável. Sua imagem esbelta, quase transparente, é relevada como alegoria, em múltiplas aplicações, em produtos, embalagens, vinhetas gráficas, placas de lojas, marcas comerciais e outras. A estrutura, pensada inicialmente como de estrita funcionalidade, se transformou, em um processo metonímico, na imagem da capital, desejada como lugar de modernidade. Comprovando isso, inúmeros cartões postais foram produzidos com a ponte, evidenciando-a como signo de Florianópolis.

O veículo trouxe outro ritmo na experiência com a orla, outras perspectivas para a contemplação da paisagem natural da Ilha. Neste contexto surgiram locais públicos para os encontros sociais nas proximidades da Ponte, como ocorria na orla insular nas competições de remo.

O *belvedere*, a Ponte e o mirante na cabeceira, o lugar para bem ver o novo belo da cidade. A imagem da cidade transformada pelo homem como um fato novo, com lugares para serem vistos.

“O cartão-postal produz a identidade de uma cidade, os seus referenciais coletivos que se modificam no tempo conforme o tipo de imagem para cada época. Através dele, conhecemos os pontos turísticos marcantes na arquitetura, monumentos e a cultura local”⁵.

Figura 06. A ponte inserida no cotidiano | Hábitos modernos: Novos costumes, os signos da modernidade e os esportes náuticos. A ponte como lugar de estadia, contemplação, vida social e o uso de sua imagem como identidade da cidade. Fonte:[A] (PACHECO, 2021); [B] Cartão 25º Aniversário da Ponte Hercílio Luz, 1951 (<https://www.bvcoleccionismo.lcl.br/peca.asp?Id=9249330>); Jornal O Estado (<http://hemeroteca.ciasc.sc.gov.br>) sendo [C]01jan(1954:06), [D]30dez(1951:03) e [E]04jan(1958:02).

Num duradouro processo de pertencimento e apropriação da sociedade a Ponte se calcificou na memória afetiva da população. Fez parte das narrativas pessoais da comunidade nos registros dos passeios, nas fotografias de família, nas cenas urbanas. Quando ela estava em funcionamento, a Ponte era protagonista das imagens da vida cotidiana naquela época (figura 06). Assim, conforme Halbwachs, é que construímos “o quadro dentro do qual são guardadas as suas lembranças mais pessoais. É neste passado vivido”, complementa o autor, “bem mais do que o passado apreendido pela história escrita, sobre o qual poderá mais tarde apoiar-se sua memória” (HALBWACHS, 2000, p. 71).

No período que esteve afastada do convívio, fechada para o uso da comunidade a ponte ganhou um outro significado, o de “ruína”, como vestígio material da história urbana da cidade. Esse significado deve ser considerado nos processos de patrimonialização quando o significado coletivo do sítio se amplia para além do uso para o qual foi criado.

⁵ COELHO, Mário César. A ponte cartão-postal (FLORES, 2006, p. 283).

No desejo nostálgico, a temporalidade e a espacialidade estão necessariamente ligadas. A ruína arquitetônica é um exemplo da combinação indissolúvel de desejos espaciais e temporais que desencadeiam a nostalgia. No corpo da ruína, o passado está presente nos resíduos, mas ao mesmo tempo não está mais acessível, o que faz da ruína um desencadeante especialmente poderoso da nostalgia (HUYSEN, 2014, p.91).

Essa nova vida da ponte se consolida nos anos 1970 quando iniciou a implantação dos aterramentos da parte central da Ilha, o que veio a afastar definitivamente o núcleo fundacional da orla. Uma alteração na morfologia insular com o desejo de sanar as necessidades de infraestrutura e posteriormente, com a construção das duas outras pontes – desafogando o fluxo já predominante de veículos – a conexão entre a Ilha e o continente muda de localização deixando a Ponte Hercílio Luz afastada da nova trama viária. A Ponte perdeu seu protagonismo na malha urbana, ficando à margem da vida urbana ainda que presente como signo identitário da cidade.

3. O direito à cidade, (re) tomando o contato para além da imagem urbana

As necessidades sociais têm um fundamento antropológico; opostas e complementares, compreendem a necessidade de segurança e a de abertura, a necessidade de certeza e a necessidade de aventura, a da organização do trabalho e a do jogo, as necessidades de previsibilidade e do imprevisto, de unidade e de diferença, de isolamento e de encontro, de trocas e de investimentos, de independência (e mesmo de solidão) e de comunicação, de imediatividade e de perspectiva a longo prazo. O ser humano tem também a necessidade de acumular energias e a necessidade de gastá-las, e mesmo de desperdiçá-las no jogo. Tem necessidade de ver, de ouvir, de trocar, de degustar, e a necessidade de reunir essas percepções num “mundo” (LEFEBVRE, 2001, p.105).

A (re) apropriação do sítio – em dezembro de 2019, após um longo processo de revitalização – possibilitou a percepção de como a comunidade percebia seu significado dentro da cidade, se apropriando novamente daquele espaço público. A partir do recorte proposto pelo projeto de qualificação dos acessos em ambas as cabeceiras, para dar infraestrutura à Ponte, no Plano Urbanístico Integrado (Projeto Ponte Viva, 2019) podemos refletir acerca do que nos dizem as cabeceiras da ponte neste processo, qual é hoje o significado destes espaços públicos para contemplação da paisagem urbana que envolve a Ponte Hercílio Luz?

Ao passo que os livros de história ordenados cronologicamente são úteis quando se trata de elucidar a consciência histórica de uma nação, a memória de uma nação se materializa na paisagem memorativa de seus locais de recordação. O vínculo peculiar entre proximidade e distância confere aura a esses locais e neles procura um contato direto com o passado. A magia atribuída aos locais da recordação se explica por conta de seu *status* de zona de contato (ASSMANN, 2011, p.359, grifo nosso).

A necessidade de espaços públicos de memória se torna a cada dia mais eminente num centro que apresenta um constante processo de verticalização. A Ponte e o parque urbano Parque da Luz surgem na malha urbana da cidade como um grande espaço, propício para a ocupação da comunidade, onde podemos ter um “contato direto com o passado”, envolvidos pela materialidade de uma “paisagem memorativa de seus locais de recordação”.

O poder público nunca foi enfático no aproveitamento deste espaço público, o que permitiu que a partir da pressão social se desse a apropriação do espaço sítio, com uma gestão popular. Uma demanda social que ganhou força em uma capital de estado que não tem parques em sua área central, necessitando de um respiro, esse com uma carga ambiental muito forte.

Figura 07. Potencialidades do sítio | O que nos dizem as cabeceiras da ponte: [A] Costa continental; [B] Dimensão urbana do Parque da Luz, cabeceira insular; [C] Trânsito exclusivo de pedestres, vão central da Ponte; [D] Ponte ao fundo (31|12|2019), virada do ano na Beira Mar insular; [E] Costa insular da Ponte; [F] Patrimônio moderno, conexão

com a Av. Rio Branco; Canal marítimo, cabeceira continental[G] e insular[H]. Fonte: [A, C-H] Imagens dos autores; [B]<https://www.correiosc.com.br/em-analise-projetos-de-revitalizacao-do-entorno-da-ponte-hercilio-luz/>.

Ao percorrer o entorno do Parque da Luz percebemos como o conjunto funciona como elemento urbano articulador e conector do patrimônio moderno que o rodeia. Possibilitando a contemplação e valorização dos elementos isolados e estabelecendo vínculos entre eles, o que vem a fortalecer os processos de preservação do entorno da “Ponte Hercílio Luz”. Percebê-la como aquela promessa da modernidade, hoje, cria diálogos promissores com os rastros materiais e imagéticos deixados pelo processo de urbanização do núcleo central de Florianópolis. Edificações em localizações estratégicas e que encontramos, ainda hoje, como o Prédio do Departamento de Saúde Pública (figura 07 - F) localizado na esquina entre a Avenida Rio Branco e a Rua Felipe Schmidt. Hoje há um grande potencial urbano e turístico no sítio o que gera fluxos de moradores e turistas. Se bem salvaguardado este patrimônio moderno poderá colaborar não apenas com a sua conservação, mas também com a vida urbana daquela parte da cidade, atribuindo novos significados àquelas edificações. O que poderá, por fim, estimular a (re) apropriação do território patrimonial por parte da comunidade.

A partir da perceptível ruptura – que nosso tempo nos apresenta – no modo do sujeito experienciar o espaço que habita, se faz necessário refletir acerca de outras possibilidades de apropriação do espaço urbano público diante da iminência de um possível movimento de transformação deste.

Com a reinserção de nosso objeto de estudo ao circuito urbano de Florianópolis precedendo este contexto e frente à necessidade de se dar valor, (re) significar e evidenciar estes lugares públicos de “respiro” e memória na malha urbana precisamos perceber o parque urbano como um elemento moderno de uso coletivo para além da função de caráter paisagístico. Fica evidenciado um lugar de estadia ao ar livre e que ganha outros usos e significados como um espaço de contemplação, de introspecção, de lazer, de integração com as especificidades naturais do território, de ócio e de educação patrimonial. A reinserção deste espaço à cidade, como um lugar de memória em 2019, um patrimônio moderno que foi (re) tomado pela comunidade adquire, neste cenário, outros usos para além de signo identitário na paisagem urbana. Agora acessível para as novas necessidades urbanas da comunidade, na possibilidade de vivenciar o espaço, surgem outros usos e novas conexões possíveis para estes espaços de memória.

4. Considerações

O conhecimento é duplamente histórico. De um lado, é histórico porque se dá no tempo humano refletido, imerso na historicidade de toda e qualquer existência. Fala-se, nesse caso, de um caráter histórico em sentido amplo. De outro lado, é histórico por ser produzido

mediante práticas metódicas consagradas de pesquisa, que atendem a requisitos de controle de qualidade e de pertinência (MARTINS, 2009, p.09).

Ao defrontar-nos com as fontes buscamos dar luz ao “contexto social, político, cultural, econômico em que as fontes são produzidas” tendo em vista que “o contexto a que se referem devem estar presentes na mente do historiador, quando considera a natureza textual da narrativa com que lida” (MARTINS, 2009, p.14). Um repertório que possibilitou reverberar em nossa escrita, a consciência de que o “conhecimento é duplamente histórico”. Ou seja, ao problematizar as fontes, que comunicam o processo de implantação da Ponte Hercílio Luz e seus múltiplos significados, nossa perspectiva de análise perseguiu a contemplação do tempo de nossa existência. Isso configurou uma narrativa carregada de tempos, destinada “a satisfazer uma dupla exigência de verdade: uma, referente ao período passado que investiga; outra, referente ao período presente em que os resultados da investigação devem ser validados” (MARTINS, 2009, p.11).

Atentos ao “caráter relacional do conhecimento histórico”, ao articular metodicamente os elementos investigados com o tempo presente da pesquisa, foram surgindo novos questionamentos. A partir do processo de patrimonialização de nosso objeto de estudo, e frente à constatação das atuais políticas públicas que direcionam à privatização das cabeceiras da Ponte Hercílio Luz – o que certamente impactará no objeto e na dinâmica urbana a partir das prerrogativas do agente turismo – se fez necessário refletir acerca de qual seria a função social, do direito do sujeito ao “uso público”, do espaço urbano e de seu patrimônio cultural?

Ainda que saibamos que o processo de implantação da Ponte Hercílio Luz, na segunda década do século XX, foi em si uma interferência direta do Estado na morfologia urbana de Florianópolis – reverberado na vida cotidiana daquela comunidade e na paisagem local – reconhecemos no projeto sua linguagem moderna que protagonizou um processo de transformação espacial, impulsionando as conexões com o restante do estado e do país, como um produto de seu tempo.

A partir de nosso atual cenário no âmbito nacional – e das diretrizes apresentadas para a privatização do uso do espaço urbano por meio de modelos turísticos deslocados de seu tempo –, podemos ampliar a problematização acerca do significado do adjetivo “público” dentro do espaço urbano e indagar utopicamente: o que representaria para os moradores de Florianópolis vivenciar uma Ilha sem ter o acesso público à sua borda?

As segregações que destroem morfologicamente a cidade e que ameaçam a vida urbana não podem ser tomadas por efeito nem de acaso, nem de conjunturas locais. Contentemo-nos com indicar que o caráter *democrático* de um regime é discernido em relação à sua atitude para com a cidade, para com as “liberdades” urbanas, para com a realidade urbana, e por conseguinte para com a *segregação* (LEFEBVRE, 2001, p.99).

Neste último esforço cabe recorrer a Lefebvre (2001, p.101) quando nos diz que “a cidade não é apenas uma linguagem, mas uma prática”. Ou seja, podemos pensar que o Estado ao interferir na “prática urbana” por meio de ações de privatização de espaços públicos – a partir de um imaginário social unilateral do global, que é algo impensável em um campo geopolítico de desigualdades sociais e de pluralidades culturais e territoriais como o nosso – pode interferir profundamente no ambiente urbano. Ao “modificar a morfologia” da cidade e ao inserir novas visualidades externas à paisagem local – como no caso da privatização do entorno da Ponte Hercílio Luz – pode intervir no complexo processo de construção do imaginário coletivo (fruto de entrelaçamentos culturais, espaciais e temporais que reverberaram e articulam o espaço urbano) daquela comunidade. Desta forma, os possíveis, processos de “segregação” do espaço público decorrentes de propostas do poder público a partir de modelos turísticos internacionais⁶ por exemplo – sem levar em consideração as múltiplas relações pretéritas naquele espaço – podem transformam as “liberdades urbanas” modificando, por conseguinte a “vida urbana”. Temos ainda que considerar que essas “novas imagens” que são alheias à comunidade e àquele território apagam o mundo (interferindo no imaginário cultural daquela cidade) e não têm passado (já que chegam a partir de um modelo preestabelecido fora daquele território). Não derivam de nenhuma experiência anterior” (BACHELARD, 1993, p.350) com aquele ambiente urbano.

Ao investigar as camadas de significados da Ponte Hercílio Luz – a partir das transformações no espaço da cidade de Florianópolis – percebemos que eles se apresentaram como consequência da prática cotidiana da Ponte. Ela chega como um patrimônio local, como rastro daquela modernidade, sobrevivente da experiência de mundo dos sujeitos, das temporalidades superpostas, naquele espaço. Hoje, novamente inserida e articulada na trama urbana pode ser vivenciada⁷ como um espaço público para o lazer. Ao pesquisar as fontes acerca da memória dos diferentes grupos sociais é percebido como a imagem da Ponte se consolidou como um elemento identitário, contribuindo para despertar nos indivíduos o sentimento de pertencimento ao seu meio social.

Referências:

ASSMANN, Aleida. **Espaços da recordação**: formas e transformações da memória cultural. Campinas: Unicamp, 2011.

⁶ Fazendo referência aos modelos turísticos implantados a partir de uma visão e linguagem no âmbito global, não considerando as particularidades do espaço ou espetacularizando narrativas escolhidas (oficiais) da cultura local em detrimento das exigências do turismo de massas. Barretto (2007) comenta a segregação e as principais consequências, fruto das transformações, trazidas pela implantação desse tipo de projeto turístico – acerca dos aspectos espaciais, culturais, econômicos e sociais – a partir de Arnaiz (1996, p.157) e o caso específico de Cancún: [...] *para el caso de Cancún, que trajo como consecuencia la descaracterización de la población maya de la región de Quintana Roo, (donde se encuentra Cancún) que se insertó en el turismo de forma marginal, perdiendo su idioma, su modo de vestir y su propio espacio a cambio de migajas desde el punto de vista económico. De acuerdo con la autora, el turismo desplazó 65% de los habitantes de Yucatán y Quintana Roo, efecto solo comparable al ocasionado por los españoles hace cinco siglos* (BARRETTO, 2007, p.34).

⁷ Atualmente, nos fins de semana e feriados, a Ponte fica fechada para o trânsito automotivo aberta exclusivamente para pedestres e ciclistas.

BARRETTO, Margarita. **Turismo y Cultura**. Relaciones, contradicciones y expectativas. El Sauzal (Tenerife): ACA y PASOS, 2007.

BACHELARD, Gaston. **A poética do espaço**. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

COELHO, Mario C. **Moderna Ponte Velha**: Imagem & Memória da Ponte Hercílio Luz. Dissertação (Mestrado em História), UFSC, Florianópolis, 1997.

FLORES, Maria Bernardete Ramos. **A casa do baile**. Estética e Modernidade em Santa Catarina. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2006.

FRAMPTON, Kenneth. **Modern architecture**. A critical history. 5th edition. London: Thames and Hudson, 2020.

HALBWACHS, Maurice. **A memória coletiva**. São Paulo: Centauro, 2000.

HUYSEN, Andreas. **Culturas do passado-presente**: modernismos, artes visuais, políticas da memória. Rio de Janeiro: Contraponto, 2014.

LEFEBVRE, Henri. **O direito à cidade**. São Paulo: Centauro, 2001.

PEVSNER, Nikolaus. **Origens da arquitetura moderna e do design**. São Paulo: Martins Fontes, 1981.

PACHECO, Joel. **"Ponte Hercílio Luz uma ligação de amor"**. Documentário. Florianópolis, 2021. (Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=vlaf6WyPROo>).

REIS FILHO, Nestor Goulart. Imagens de vilas e cidades do Brasil Colonial: recursos para a renovação do ensino de História e Geografia do Brasil. **R. bras.** Est. pedag., Brasília, v. 81, n. 198, p. 366-379, 2000.

RIOS, Hellen Martins. **"Preserve" ou "deixe ruir"?** processos de patrimonialização da Ponte Hercílio Luz. Dissertação de Mestrado (Mestrado em História), UFSC, Florianópolis, 2016.

TEIXEIRA, L. E. F. **Arquitetura e cidade**: a modernidade (possível) em Florianópolis, Santa Catarina - 1930-1960. Tese (Doutorado) - USP, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2009.

VEIGA, Eliane Veras. **Florianópolis Memória Urbana**. Florianópolis. Fundação Franklin Cascaes, 2010.

WAISMAN, Marina. **O interior da história**: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos. São Paulo: Perspectiva, 2013.